

A STUDY ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF SOME SURFACE AND GROUND WATERS OF TONKHIL SOUM, GOBI-ALTAI PROVINCE

Battumur Tumursukh¹

¹Mongolia, Ulaanbaatar, MUST, School of Applied Sciences, Department of Chemical Engineering

E-mail: battomor@must.edu.mn

Abstract: The western region is far from the central settlements, so little water research has been done. Therefore, by studying and determining the chemical composition of the water in the center of Tonkhil soum, Gobi-Altai province, we will provide clear information to the local population. This article presents the results of chemical and instrumental analysis of surface and ground water samples taken in the summer of 2024 from the areas of Tonkhil soum, Gobi-Altai province. The water hardness of all samples was 4.0 mg-eq/l (Sample 1) - 6.6 mg-eq/l (Sample 3), which belonged to the category of moderately hard water. The iron content was 0.75 mg/l in the water of river of Zuil (center of soum) and 1.1 mg/l in the water of river of Zuil (headwater). The iron content of the above two points exceeded the value specified in the MNS 0900: 2005 standard of 0.3 mg/l.

Received: 13 October 2025; Accepted: 1 November 2025

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТОНХИЛ СУМЫН ЗАРИМ ГАДАРГЫН БОЛОН ГҮНИЙ УСНЫ ХИМИЙН НАЙРЛАГЫН СУДАЛГАА

Төмөрсүхийн Баттөмөр¹

¹Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны сургууль, Химийн Инженерчлэлийн салбар

Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: battomor@must.edu.mn

Хураангуй: Баруун бүс нутаг нь төв суурин газраас алслагдсан учраас усны судалгаа шинжилгээний ажил бага хийгдсэн байна. Тиймээс Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын төвийн усны химийн найрлага, шинж чанарыг судлаж тодорхойлсоноор, нутгийн ард иргэдэд тодорхой мэдээлэл хүргэх болно. Энэхүү өгүүлэлд Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын орчмын гадаргын болон гүний уснаас 2024 оны зун авсан дээжид хийсэн химийн болон багажит шинжилгээний үр дүнг үзүүлэв. Нийт дээжүүдийн усны хатуулаг 4.0 мг-экв/л (Дээж 1) - 6.6 мг-экв/л (Дээж 3) байгаа нь дунд зэрэг хатуулагтай усны ангилалд хамаарагдаж байсан. Төмрийн агуулга Зүйлийн гол (Сумын төв)-ийн усанд 0.75 мг/л, Зүйлийн гол (эх)-ын усанд 1.1 мг/л байв. Дээрх хоёр цэгийн төмрийн агуулга MNS 0900: 2005 стандартад заасан утга 0.3 мг/л-ээс давсан байна.

Түлхүүр үг: Усны хатуулаг, физикийн химийн үзүүлэлтүүд, ионхроматографийн арга, эрдэсжилт.

I. УДИРТГАЛ

Ус нь бие махбодын зайлшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд усгүйгээр амьд байгаль оршин тогтнох үндэсгүй юм. Хүн усыг хоол хүнсэндээ хэрэглэхээс гадна эрүүл ахуйн зориулалтаар их хэмжээгээр хэрэглэж байна.

Монгол Алтайн ар, өвөр хажуугийн мужид байдаг усны нөөцийн ихэнх хувийг гадаргуугийн ус бүрдүүлдэг. Тонхил сумын хэмжээнд гүн өрмийн, богино яндант, бетон хашлагат зэрэг инженерийн хийцтэй худаг, энгийн уурхайн худаг олон бөгөөд нийт бэлчээрийн 70 гаруй хувь нь усаар хангагдсан. [1]. Говь-Алтай аймгийн Тонхил сум нь 2192 хүн амтай, 187507 толгой малтай [1]. Тонхил сум нь Улаанбаатар хотоос 1300 км зайд оршдог.

Алтайн уулархаг болон говийн бүсийн их мужуудад багтдаг өндөр уул, уул хээр болон хээр цөлийн бүслүүрт хамаарах нутагтай. Сумын нутгийн 99.4 хувь буюу 727.8 га нутгийг байгалийн бэлчээр, 0.6 хувь буюу 43.9 га нутгийг мөнх цэвдэг, хад, элс,

хайрга эзэлдэг [1]. Тонхил нутаг нь өндөр уул, тал хээр, хотгор, говь газрын хүрэн бор давсархаг хөрстэй [1].

Тонхил сумын төвөөр урсах Зүйлийн гол Сутай хайрханы өврөөс эх авч урссаар 60 гаруй км үргэлжилдэг [1].

Зүйлийн голын дагуух цагаан шавар (шаазангийн шавар) нь маш нягтрал сайтай өвөрмөц бүтэцтэй шавар бөгөөд үүгээр хийсэн тоосгоор барьсан хашаа, байшин, гадна талын өнгөлгөө шавардлага нь бороо, цас, салхины нөлөөнд бага автаж, элэгдэл багатай, олон жил ашиглагддаг онцлогтой [1]. Алтай бүсийн төв суурингуудын усны эрдэсжилт 01-2.6 г/л, хатуулаг нь 0.4-37.5 мг-экв/л-ийн хооронд хэлбэлзэж байгаа бөгөөд стандартаас давсан хатуулагтай ус бүхий уст цэгийн 50% нь Говь-Алтайд байдаг [1]. Баруун бүс нутаг нь төв суурин газраас алслагдсан учраас усны судалгаа шинжилгээний ажил бага хийгдсэн байна. Тиймээс Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын ойролцоох усны химийн найрлага, шинж чанарыг судлаж тодорхойлсоноор, нутгийн

ард иргэдэд тодорхой мэдээлэл хүргэх зорилготой болно. Бид судалгааны объектоор Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын гадаргын болон гүний усны химийн найрлагын судалгааг хийв.

II. СУДАЛГААНЫ ОБЪЕКТ БА АРГАЧЛАЛ

Судалгааны явцад авсан дээжүүдийн pH, Eh, утгыг Япон улсад үйлдвэрлэсэн SATO потенциометрээр, ерөнхий эрдэжилтийг тооцооны аргаар, гидрокарбонат (НСО33-), карбонат (СО32-) ионыг хамтад нь титэрлэлтийн аргаар, нийт төмрийн хэмжээг спектрофотометрийн аргаар тус тус тодорхойлов. Зарим элементүүдийг ион хроматограф багажаар судалгааг хийв.

III. ҮР ДҮН, ТҮҮНИЙ ХЭЛЦЭЛ

Тонхил сумаас авсан цэгүүдийн усны зарим физик шинж чанарын үзүүлэлтүүдийг 1-р хүснэгтэд харуулав.

1-р хүснэгтээс харахад усны pH-ийн утга 6.78 – 7.78 байв. Уснууд нь саармаг болон сул шүлтлэг орчинтой байв. Усны исэлдэх- ангижрах потенциал буюу Eh –ийн утга - 68.7 mV - оос - 48.1 mV-ийн хооронд байв. Усан дотор явагдах исэлдэн- ангижрах процесс оролцох электронуудын идэвхийн хэмжүүр юм. Дээж авсан цэгүүдийн хувьд энэ потенциалын утга сөрөг утгатай байгаа нь усанд исэлдэлтийн зэрэг багатай буюу ангижруулагч шинжтэй ионууд агуулагдаж байна.

ТОНХИЛ СУМЫН ГАДАРГЫН БОЛОН ГҮНИЙ УСНЫ ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

1-Р ХҮСНЭГТ

№	Нэр	ЦДЧ, μS/cm	pH	Eh, mV
Дээж 1	Тонхил сум Зүйлийн гол (эх)	550	7.58	- 51.4
Дээж 2	Тонхил сум Рашаан тохойн булаг	833	7.75	- 62.3
Дээж 3	Тонхил сум Хөх хошууны булаг	1049	6.78	- 53.3
Дээж 4	Голын урд талын худаг Сумын төв	935	7.32	- 53.3
Дээж 5	Голын хойд талын гараар дардаг худаг	961	7.31	- 48.1
Дээж 6	Сургуулийн худаг	920	7.12	- 61.9
Дээж 7	Зүйлийн гол (Явган гүүр орчим Сумын төв)	560	7.78	-68.7

Усны дээжүүдийн цахилгаан дамжуулах чанарын утга 550 μS/cm (Дээж 1)-1049 μS/cm (Дээж 3)-ийн хооронд байв.

Дээж авсан цэгүүдийн усны катионы агуулгыг 2-р хүснэгтэд үзүүлэв. Дээж авсан ихэнх цэгийн усыг орон нутгийн иргэд унд ахуйдаа хэрэглэдэг тул усны химийн найрлагыг “MNS 0900: 2005, Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ” стандарттай харьцуулан дүгнэлт хийлээ [2]. Усны хатуулаг нь 4.0 мг-экв/л (Дээж 1) – 6.6 мг-экв/л (Дээж 3) байгаа нь дунд зэрэг хатуулагтай (>5 мг-экв/л) усны ангилалд багтаж байна. Эдгээр ус нь стандартын шаардлагыг хангаж байв. Гадаргын унд кальци болон магнийн ионууд нь доломит, гпс зэрэг эрдсүүдийн уусалтаар ордог. Усны дээжүүдийн кальцийн ионы агуулга 52.10 мг/л (Дээж 1) – 98.17 мг/л (Дээж 5) байв. Усны стандартад кальцийн ионы агуулга 100 мг/л-ээс бага байхаар заагдсан.

Магнийн ионы хэмжээ 14.59 мг/л (Дээж 7) – 26.75 мг/л (Дээж 3) байв. Стандартад зөвшөөрөгдөх агуулга нь 30 мг/л байна. Харин Дээж 6 буюу Сургуулийн худгийн усанд 86.17 мг/л байв. Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн байв. Доломит (CaMg(CO3)2)-ийн өгөршилөөр магни, кальци болон бикарбонатад хувирдаг [3]. 2-р хүснэгтэд усны дээжүүдийн натрийн болон калийн ионы агуулгыг үзүүлэв. Натрийн болон калийн ионы агуулга 0.13 мг/л (Дээж 1) – 16.96 мг/л (Дээж 3) хооронд байна. Натрийн болон калийн ионууд нь усанд галит (NaCl), сильвин (KCl), карналлит (MgCl2 KCl·6H2O) зэрэг эрдсүүдээс усанд орж ирдэг [4].

Нийт төмрийн хэмжээ 0.16 мг/л (Дээж 5) – 0.26 мг/л (Дээж 2) хооронд байсан. Стандартад 0.3 мг/л хэтрээгүй байх ёстой. Харин Зүйлийн гол (Сумын төв) усанд 0.75 мг/л, Зүйлийн гол (эх)-ын усанд 1.1 мг/л байсан. Ихэссэн шалтгаан нь Зүйлийн голын дагуух цагаан шавар (шаазангийн шавар) нь усанд уусч төмрийн агуулга ихэссэн байх боломжтой. Ундны усанд төмрийн хэмжээ ихсэхэд элэг цөсний үйл ажиллагаанд муугаар нөлөөлдөг [4].

Тонхил сумаас авсан цэгүүдийн усны анионы агуулгыг 3-р хүснэгтэд харуулав. Сульфат ионы агуулга 40.21 мг/л (Дээж 1) – 116.24 мг/л (Дээж 3)-ийн хооронд хэлбэлзэж байгаа нь ундны усны стандартад заагдсан утгаас (500 мг/л) бага байна.

ТОНХИЛ СУМЫН ГАДАРГЫН БОЛОН ГҮНИЙ УСНЫ КАТИОНЫ АГУУЛГА

2-Р ХҮСНЭГТ

Дээжийн №	Хат, мг/экв л	Катионы агуулга мг/л			
		Na ⁺ +K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Fe
Дээж 1	4.0	0.13	52.10	17.02	1.11
Дээж 2	5.5	7.93	78.16	19.45	0.26
Дээж 3	6.6	16.96	88.17	26.75	0.20
Дээж 4	6.1	10.33	98.17	20.67	0.21
Дээж 5	6.3	7.85	94.18	19.45	0.16
Дээж 6	6.1	12.73	86.17	86.17	0.18
Дээж 7	4.2	7.60	60.12	14.59	0.75
MNS090 0-2005	7.0	200.0	100.0	30.0	0.3

Усны дээжүүдийн фосфат ионы хэмжээ 0.0019 мг/л (Дээж 4)-аас 0.0080 мг/л (Дээж 2) -ийн хооронд байв. Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс (3.5 мг/л) даваагүй.

Усны дээжүүдийн нитратын ионы агуулга 3.58 мг/л (Дээж 1) – 19.02 мг/л (Дээж 6) байсан. Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс (50 мг/л) бага байгаа боловч Сургуулийн худаг (Дээж 6) ус нь бусад дээжүүдтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр утгатай байлаа. Усан сангийн дотоод дахь аммонийн ионы нитрификацийн процесс, үйлдвэрлэлийн болон

ахуйн хаягдал ус, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хаягдал зэрэг болно.

Стандартад усанд байх нитритийн ионы зөвшөөрөгдөх дээд агуулгыг 1.0 мг NO₂ гэж тогтоосон. 0.0 мг/л - 0.056 мг/л хооронд хэлбэлзэж байгаа нь стандартын шаардлагыг хангасан.

Усны дээжүүд дэх хлоридын ионы агуулга 20.60 мг/л (Дээж 1) – 34.91 мг/л (Дээж 4) - ийн хязгаарт байгаа нь ундны стандартад заасан 350 мг/л-ээс бага байв.

ТОНХИЛ СУМЫН ГАДАРГЫН БОЛОН ГҮНИЙ УСНЫ АНИОНЫ АГУУЛГА

3-Р ХҮСНЭГТ

Дээжийн №	Анионы агуулга, мг/л								Эрдэсжилт, мг/л
	SO ₄ ²⁻	PO ₄ ³⁻	F ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	Cl ⁻	HCO ₃ ⁻	CO ₃ ²⁻	
Дээж 1	40.21	0.0035	0.36	0.056	3.58	20.60	125.05	15.0	275.22
Дээж 2	83.67	0.0080	0.06	0.0	4.99	33.01	189.10	0.0	416.63
Дээж 3	116.24	0.0070	0.18	0.006	4.94	33.15	237.90	0.0	524.50
Дээж 4	98.19	0.0019	0.15	0.0	7.47	34.91	207.40	0.0	464.51
Дээж 5	81.72	0.0035	0.12	0.0	5.60	33.65	237.90	0.0	480.64
Дээж 6	76.10	0.0050	0.22	0.007	19.02	30.41	189.10	24.0	459.83
Дээж 7	48.36	0.0048	0.12	0.1	4.22	22.80	79.30	42.0	279.96
MNS0900-2005	500.0	3.5	0.7-1.5	1.0	50.0	350.0			1000.0

Гидрокарбонат ионы агуулга 79.3 мг/л (Дээж 7) – 237.90 мг/л (Дээж 5) хооронд хэлбэлзэж байв. Ундны усны стандартад карбонат ба гидрокарбонатын ионуудын агуулгыг нормчилдоггүй байна. Альбит эрдсийн (1) тэгшитгэлийн дагуу усанд гидрокарбонатын ион нэмэгддэг [4].

Усны дээжүүдийн фторид ионы агуулга 0.06 мг/л (Дээж 2) – 0.36 мг/л (Дээж 1) байгаа нь ундны усны стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс даваагүй байв.

Зураг 1. Тонхил сумаас авсан цэгүүдийн усны гурвалжингийн диаграмм (Дээж 1-4)

Зураг 2. Тонхил сумаас авсан цэгүүдийн усны гурвалжингийн диаграмм (Дээж 5-7)

Усны гурвалжингийн диаграмм нь янз бүрийн ууссан бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хамаарлыг тодорхойлох, химийн шинж чанарт нь үндэслэн усны ангиллыг тодорхойлоход ашигладаг. Зураг 1 болон 2-оос харахад Тонхил сумаас авсан цэгүүд болох дээж 1, 2, 4, 5, 6-ын катионуудын хувьд Ca²⁺>Mg²⁺>Na⁺+K⁺, анионууд HCO₃⁻>SO₄²⁻>Cl⁻ гэсэн

бууралт эрэмблэгдэж байна. Дээж 3, 7 -ийн катионы агуулга нь: $Mg^{2+} > Ca^{2+} > Na^{+} + K^{+}$, анионууд $HCO_3^{-} > SO_4^{2-} > Cl^{-}$ байна. Эндээс харахад дээж 1, 2, 4, 5, 6 цэгүүдийн ус нь гидрокарбонатын ангийн кальцийн бүлгийн уснууд байна. Харин дээж 3, 7 цэгийн ус нь гидрокарбонатын ангийн магнийн бүлгийн ус байна.

Уулын чулуулаг, хөрс, нуурын хурдас дахь кальцитын уусамж нь ус ба хөрс, чулуулаг дахь нүүрсхүчлийн хийн агууламж ихсэх ба устөрөгчийн ионы агууламж буурах тутам нэмэгдэн дараах хэлбэрээр гидрокарбонатлаг кальцийн ус буй болно [4]. (2) тэгшитгэлийн дагуу явна.

Усны эрдэжилт нь усанд ууссан анион болон катионы нийт хэмжээгээр тодорхойлогддог. Бидний судалсан усны дээжүүдийн эрдэжилт 275.22 мг/л – 524.50 мг/л -ийн хооронд хэлбэлзэж байгаа нь байгалийн усны А.М.Овчинниковын ангиллаар [4] “цэнгэг” (200-500 мг/л) усанд хамаарагдаж байсан.

ДҮГНЭЛТ

1. 2024 оны зун Тонхил сумын гадаргын болон гүний усны химийн найрлагыг тодорхойлов.

2. Усны гол үзүүлэлтүүд Ундны усны MNS 0900: 2005 стандартад тавигдах шаардлагыг хангаж байсан ба харин магнийн ион сургуулийн худгийн усанд 86.17 мг/л байсан нь стандартын хэмжээнээс давсан байв.

3. Тонхил сум, Зүйлийн голын эх, Рашаан тохойн булаг (Тонхил сум), Голын урд талын худаг, Голын хойд талын гараар дардаг худаг, Сургуулийн худаг

зэрэг цэгүүдийн усны анионууд $HCO_3^{-} > SO_4^{2-} > Cl^{-}$, катионууд $Ca^{2+} > Mg^{2+} > Na^{+} + K^{+}$, гэсэн дараалалтай буюу гидрокарбонатын ангийн кальцийн бүлгийн уснууд байсан. Голын урд талын худаг (Сумын төв), Зүйлийн гол (Явган гүүр орчим, Сумын төв) усны анионууд нь $SO_4^{2-} > Cl^{-} > HCO_3^{-}$, катионы агуулга нь: $Mg^{2+} > Ca^{2+} > Na^{+} + K^{+}$ дараалал нь гидрокарбонатын ангийн магнийн бүлгийн ус байна.

4. Бидний туршилтаар нийт дээжүүдийн усны хатуулаг 4.0 мг-экв/л (Дээж 1) - 6.6 мг-экв/л (Дээж 3) байгаа нь дунд зэрэг хатуулагтай усны ангилалд хамаарагдаж ундны усны стандартад тавигдах шаардлагыг хангаж байгаа боловч зайлшгүй шүүж хэрэглэх нь чухал байна.

5. Төмрийн агуулга Зүйлийн гол (Сумын төв)-ийн усанд 0.75 мг/л, Зүйлийн гол (эх)-ын усанд 1.1 мг/л байв. Зөвшөөрөгдсөн утгаас (0.3 мг/л) давсан байна. Энэ нь тухайн газар нутгийн геологийн онцлогтой холбон тайлбарлаж болох юм.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] Ч.Цэрэнхүү., Тонхил нутаг түүхэн товчоон. УБ хот, 2024 он.
- [2] Монгол улсын стандарт “MNS 0900: 2005, Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ”
- [3] S.Kimbadi A.Vandelannoote, H.Deelstra, M.Mbemba & F. Ollevier “Chemical composition of the small rivers of the north-western part of Lake Tanganyika” 1999, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands
- [4] Fisher RS Mulican WFIII (1997) Hydrochemical evolution of sodium-sulfate and sodium-chloride groundwater beneath the Northern Chihuahuan desert, Trans-Pecos, Texas, USA. Hydrogeol J 10(4):455-474